

TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA

2024
4-son

ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal

ISSN 2181-8274

Faroxat Mirzayeva SIFATLI TA'LIMNI TA'MINLASH: TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI VA TASHQI SIFATNI TA'MINLASHNING AHAMIYATI	187	ВА УМУМАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАР ҲАМДА МУТОЛАА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОҚАЛИ КОНФЛИКТОЛОГИК ИММУНИТЕТ ҲОСИЛ ҚИЛИШ	263
Dilorom Mirxodjayeva MUHANDIS XODIMLAR FAOLIYATIGA PSIXOLOGIK TAVSIF	190	Шокиржон Маматқурбонов, Акбар Абдиев, Жонибек Иззатуллаев ПОСТЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ: СИМПТОМЫ, ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ	270
Munisa Toirova YOSHLARDA KASB TANLASH MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISH	194	Shavkat Karshiboyev OLYI TA'LIM MUASSASLARIDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARIDAN MUSTAQIL ISHLARNI BAJARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	274
Hilola Mamatova HOW TO BUILD THE POTENTIAL OF A CREATIVE LEADER.....	198	Dilnoza Qodirova SUMMATIV BAHOLASH SHAROITIDA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING MEDIASAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIIY- NAZARIY ASOSLARI	279
Sobirjon Yakubov GERMANIYADA MULTIKULTURALIZM SIYOSATI: XATOLAR VA SABOQLAR	203	Iftixor Ziyoev "YANGI O'ZBEKISTON" G'OYASINI AMALGA OSHIRISHDA DAVLATNING BIZNES TUZILMALARI BILAN MUNOSABATLARINING SIYOSIY YO'NALISHLARI	284
Firuz Khusainova EFFECTIVELY DEVELOPING SELF-DISCIPLINE IS CRITICAL TO A SUCCESSFUL LIFE	208	Mavlonbek Doniyarov BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING O'QUVCHILAR O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TAYYORGARLIGINING PEDAGOGIK ASOSLARI	289
Nozima Novruzova DILSHODI BARNO VA ANBAR OTIN SHE'RIYATIDA IJTIMOIY MAVZU	212	Maxmud Mamarasulov OLYI TA'LIM TIZIMIDA O'QUV JARAYONINI RAQAMLASHTIRISH MODELINING AFZALLIKLARI	294
Юлдузой Абдуганиева ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"	215	Maqsadjon Tuxtasinov ZAMONAVIY INNOVATSION LOYIHALAR ASOSIDA BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM FANI O'QITUVCHILARINING TEXNIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH	299
Shaxnoza Alimova INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA "PORAXO'RLIK" KONSEPTI BILAN BOG'LIQ PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI	219	Gulhayo Gaziyeva O'ZBEKISTON VA SAUDIYA ARABISTONI MUNOSA- BATLARIDA: MADANIY-MA'RIFIY QADRIYATLAR.....	304
Ирода Нурматова ВНИМАНИЕ К МАХАЛЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ	224	Бобиржон Иззатуллаев АҚШ ТАШҚИ СИЁСАТИ ВА РАҚАМЛИ ДИПЛОМАТИЯ	307
Xilola Mamatova TA'LIM MUASSASASI RAHBARI FAOLIYATIDA KREATIV FIKRLASHNING O'RNI.....	228	Rashid Mamatqulov IJTIMOIY KONFLIKT: SOTSIOLOGIK TAHLIL	312
Ихромжон Турғ'унов KIBERJINOYAT, UNGA QARSHI KURASHISH VA AHOLIDA UNGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH.....	233	Dilshod Abdug'aniyev OLYI TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI MONITORING QILISHNING O'ZIGA XOSLIGI	316
Obidjon G'oyibqulov KIBER JINOYATLAR VA ULARNING OQIBATLARI, TARIX VA ISTIQBOLDAGI KO'RINISHLARI.....	236	Matluba Adasheva PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA TALABALARNING O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH MALAKALARINING SHAKLLANISHI	320
Lola Razikova DORIVOR O'SIMLIKLARNI ZAMONAVIY MEDITSINADA QO'LLANISHINI MEDITSINA TALABALARIGA O'RGATISHNING AHAMIYATI	240	Dilnoza Fayzullayeva BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING O'QUV JARAYONIDA AQLLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH METODI	323
Latofat Raximjanova THE POWER OF ELLIPSIS AS A PART OF LINGUISTIC EXPRESSION AND CULTURAL RESONANCE	244	Feruza Sattarova BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA MAS'ULIYAT HISSINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUN VA MOHIYATI	326
Zulayxo Hakimova BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIKDAN FOYDALANISH	246	Феруза Маматқулова УМУМТУРКIJ АДАБИЙ-МАДАНИЙ МЕРОС ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ	331
Adolatxon Akramova MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA VAQTNI BOSHQARISHDA YOSH RAHBARLARNING MOSLASHUVCHANLIGI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI.....	250	Sumbuloy Saidova IXTISOSLASHTIRILGAN UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA MUSTAQIL ISHLASHLARINI TASHKIL ETISH	334
Rustam Hamroyev IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB VAZIFALARI.....	254	Рахматжон Назиров, Алишер Акромов, Дилшод Мадрахимов, Турғун Юсубов УНИВЕРСАЛ БУНКЕР ДОЗАТОРНИНГ ТУКЛИ ЧИГИТНИ	
Диёрбек Қўчқоров РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА РАҲБАР КАДР- ЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТИ ВА БОШҚАРУВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР.....	258		
Мохигул Аширматова БЎЛАЖАК ТАРБИЯ ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИДА МИЛЛИЙ			

3. O'quv jarayonini masofaviy, onlayn formatda tashkil etish, turli raqamli vositalardan foydalanish va tezkor boshqaruv imkoniyatlari ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

4. Moddiy-texnik bazani rivojlantirish ehtiyojlarini kamaytirish, xarajatlarni qisqartirish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan maqsadli foydalanish orqali resurslarni samarali boshqarish mumkin.

5. O'quv jarayonini onlayn monitoring qilish, talabalar va o'qituvchilarning faoliyatiga xolis baho berish, ma'lumotlarni raqamli tizimlar yordamida to'plash va saqlash orqali shaffoflik va hisobdorlik oshadi.

Ushbu afzalliklarga asoslanib, o'quv jarayonini raqamlashtirish orqali boshqarish modeli oliy ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, ta'lim jarayonini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Штеймарк О. В. Повышение качества знаний студентов педагогического вуза средствами цифровых образовательных ресурсов //Штеймарк ОВ-М. – 2011.

2. Козырева О. А. Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника //Вестник Мининского университета. – 2020. – Т. 8. – №. 2 (31). – С. 1

3. Казаева Е. А., Глухенькая Н. М., Каленова А. Г. Цифровизация учебного процесса в вузе: анализ динамики отношения студентов к различным формам проведения учебных занятий //Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2022. – Т. 11. – №. 2. – С. 30-34.

4. Шередикина О. А., Михайлова О. Ю., Пятницкий А. Н. Особенности цифровизации образования: направления, возможности //Региональная информатика и информационная безопасность. – 2021. – С. 242-244.

5. Wilson A. et al. Learning analytics: Challenges and limitations //Teaching in Higher Education. – 2017. – Т. 22. – №. 8. – С. 991-1007.

6. Khan A., Ghosh S. K. Student performance analysis and prediction in classroom learning: A review of educational data mining studies //Education and information technologies. – 2021. – Т. 26. – №. 1. – С. 205-240.

7. Сазонов Б. А. Организация образовательного процесса: возможности индивидуализации обучения //Высшее образование в России. – 2020. – №. 6. – С. 35-50.

8. Ваганова О. И. и др. Технология индивидуализации обучения //Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. – №. 2 (31). – С. 208-211.

9. Шульга Е. В., Шульга В. И. Отношение студентов к учебе: основные причины успеваемости и неуспеваемости //Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2017. – №. 1 (14). – С. 110-114.

ZAMONAVIY INNOVATSION LOYIHALAR ASOSIDA BO'LAJAK TEKNOLOGIK TA'LIM FANI O'QITUVCHILARINING TEXNIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Maqsadjon Tuxtasinov,
Farg'ona davlat universiteti tayanch doktranti,
Qo'qon universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada robototexnikaning bugungi kundagi ahamiyati, shuningdek jamiyatdagi turli muammoli vaziyatlarda innovatsion va kreativ yechimlar ishlab chiqish orqali texnologik ta'lim yo'nalishi talabalarida texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun amaliy misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *texnik ijodkorlik, robototexnika, innovatsiya, amaliy loyihaga asoslangan ta'lim, Arduino, dastur*
Аннотация

В данной статье представлена важность робототехники сегодня, а также практические примеры развития технического творчества у студентов технологического образования путем разработки инновационных и творческих решений различных проблемных ситуаций в обществе.

Ключевые слова: *техническое творчество, робототехника, инновации, проектное обучение, Arduino, программирование*

Annotation

This article presents the importance of robotics today, as well as practical examples for the development of technical creativity in students of technological education by developing innovative and creative solutions to various problem situations in society.

Keywords: *technical creativity, robotics, innovation, project-based learning, Arduino, programming*

Robototexnika bugungi kunda nafaqat kelajak nazariyasi, balki hozirgi voqeligimizning bir qismiga aylandi. Turli sohalarida ko'p qo'llanilishidan tashqari, robototexnika qiziqarli va innovatsion o'qitish vositasi hisoblanadi. Talabalarning turli xil yangi tushunchalar va qobiliyatlarni o'zlashtirib borish jarayonida robotlarni loyihalash, yasash va joylashtirishning to'liq jarayoniga ixtisoslashgan muhandislik sohasi sifatida mazkur fan tobora ahamiyatli bo'lib bormoqda.

Albatta yaxshi mutaxassislar yaxshi universitetlarda tayyorlanadi, ammo iqtidorli talabalarni universitetlarda saralab olish va robototexnika yo'nalishiga jalb qilish biroz mushkul. Birinchi navbatda ularga robototexnika nima ekanligini hayotiy misollar yordamida ko'rsatish va o'z qo'llari bilan loyihalar tayyorlash orqali ularga robototexnikaning ahamiyatini namoyish qilish kerak. Shunday ekan, robototexnika darslari bugungi kunda ta'lim muassasalaridagi fanlar orasida mashhur bo'lishi tabiiy hol[1, 1]. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida robototexnikani o'qitish bolalarning kim bo'lishni xohlashini tanlashiga yaxshi ta'sir qiladi va ularga fanning istalgan sohasida foydali bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatadi. Mazkur jarayonni amalga oshirishda bo'lajak texnologik ta'lim fani o'qituvchilarining o'rni muhim hisoblanadi.

Amaliy loyihalarni amalga oshirish orqali o'rganish talabalarga olingan bilim va ko'nikmalar to'plamini muayyan muammoli vaziyatlarda qo'llash uchun qimmatli imkoniyat beradi. Buning natijasida esa sinov va tajribalar jarayonida olingan ko'nikmalar va bilimlar to'plamining foydaliligini tasdiqlaydi yoki inkor etadi [1, 2]. Amaliy loyihalar asosidagi ta'lim (project-based learning) xarakteriga ko'ra talabalar guruhlariga bo'lingan holda ta'lim oladilar va har bir guruh uchun guruh rahbari tayinlanadi. Jamoalarni oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan texnologik ta'lim yo'nalishi talabalari misolida olish mumkin. Amaliy loyihalar asosidagi ta'lim sakkiz xil bosqichda tuzilishi mumkin, robototexnika laboratoriya ishlari shu bosqichlar asosida tashkil etiladi. Talabalarga beriladigan vazifa muayyan masala bo'yicha muammoli vaziyat yoki tadqiq etilayotgan ixtiro ko'rinishida bo'lishi mumkin. Talabalar jamoa bilan ishlash jarayonida bir-birlari bilan hamkorlik qiladilar. Talabalar o'zaro savollar berish va fikrlarini aniqlashtirish, g'oyalarini muhokama qilish, bashorat qilish, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, xulosalar chiqarish va o'z natijalarini boshqalarga yetkazish orqali tanqidiy fikrlash va texnik ijodkorlik tamoyillarini qo'llashga harakat qilishadi.

Amaliy loyihalar bilan ishlash davomida talabalar turli xil axborot texnologiyalaridan foydalangan holda loyiha mavzusi bo'yicha ma'lumotlarni mustaqil ravishda izlash, tahlil qilish va tizimlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu ularga mohiyatan tadqiqot faoliyati bo'lgan muayyan muammoli vaziyatni ko'rish va hal qilish imkonini beradi. Bunday loyihalar asosidagi ta'lim, shuningdek, ma'lum bir texnologik algoritmi to'liq ishlab chiqishga imkon beradi, biror innovatsion g'oyaning paydo bo'lishi bilan boshlanadi va potentsial investorlarga taqdim etishni o'rganishi kerak bo'lgan tijorat mahsulotini yaratish (startap) bilan yakunlanadi[2,3]. Ta'lim robototexnikasi - bu STEM ta'limini samarali joriy etishni ta'minlaydigan innovatsion vositadir [1,4]. Robototexnika asoslari, tabiiy fanlar va matematika fanlarini o'rganish, loyihalash va tadqiqot faoliyatining kombinatsiyasi oliy ta'lim muassasalarida talabalar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan innovatsion loyihalar ko'lamini sezilarli darajada kengaytiradi.

Shuningdek talabalardagi texnik ijodkorlikni rivojlantirish va kreativ fikrlash qobiliyatlarini samarali yo'naltirish uchun ularda ijtimoiy muammolarga yechim bo'la oladigan innovatsion qurilmalarni yaratish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Mana shu kabi ijtimoiy muammolardan bugungi kunda eng ko'p duch keladiganimiz albatta chiqindilar muammosidir. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan yurtimizda ham urbanizatsiya jarayoning ortib borishi natijasida insonlar tomonidan atrof-muhitga chiqarilayotgan chiqindilarning ham miqdori ortib bormoqda. Mazkur chiqindilarning tabiatga zarar yetkazishi va tarqalishini kamaytirish uchun maxsus chiqindi qutilari ham deyarli barcha jamoat joylariga joylashtirilgan. Lekin bazida insonlarning chiqindi qutilaridan foydalanishdagi e'tiborsizliklari yoki chiqindi qutilarini qopqoqlarini ochishga erinishlari tufayli chiqindilarning quti yonida sochilib yotganiga ko'p bora duch kelamiz(1-rasm).

Yuqoridagi kabi ijtimoiy muammolar yechim sifatida mana shu kabi chiqindi qutilarini aqlli(smart) qilish ya'ni insonlar foydalanishi uchun yanada qulaylashtirish mumkin. Buning yechimlaridan biri sifatida esa inson qutiga yaqinlashganda avtomatik ochiluvchi va uzoqlashganda avtomatik yopiluvchi qopqoli chiqindi qutilari loyihasini ishlab chiqish mumkin. Ushbu loyihani amalga oshirishda kerak bo'ladigan barcha qurilmalar bilan ishlash ko'nikmalari oliy ta'lim muassasalarida texnologik ta'lim yo'nalishi talabalariga robototexnika darslarida shakllantiriladi. Xususan ushbu loyiha uchun Arduino qurilmasi, ultratovush datchigi, servouzatma va quvvat manbai(yoki batareya) kerak bo'ladi(1-jadval). Shuningdek ochiq joylarda quyosh panellari orqali ham quvvatni ta'minlash mumkin[2,5].

1-rasm. Shahar ko'chasidagi chiqindi qutisi holati

Qurilma nomi	Ko'rinishi	Qurilma nomi	Ko'rinishi
Arduino Nano			
HC-SR04 ultratovush datchigi			

1-jadval. Kerakli qurilmalar

Barcha kerakli qurilmalarni maxsus chiqindi qutisiga o'rnatiladi. Qurilmalarni Arduino qurilmasiga kerakli pinlariga ulanadi. Ularning ulanish sxemasini 2-rasmda ko'rishingiz mumkin.

Qurilma ishlashi uchun albatta unga dastur yozish zarur bo'ladi. Arduino qurilmasi yordamida loyihani amalga oshirishning yana bir qulay tomonlaridan biri unga dastur yozishning qulayligi va bepul dasturiy ta'minotning mavjudligidir. Ushbu ishni amalga oshirish uchun Arduino IDE dasturini o'rnatish mumkin. Dastur kodini yozish uchun C++ dasturlash tilidan foydalaniladi. Quyida esa aqlli chiqindi qutisi uchun dastur kodiga misol keltirib o'tamiz:

2-rasm. Qurilma ulanish

```

#include <Servo.h>

Servo servo;

int trigPin = 2;

int echoPin = 3;

int servoPin = 9;

long duration, dist, average;

long aver[3];

void setup() {

  servo.attach(servoPin);

  pinMode(trigPin, OUTPUT);

  pinMode(echoPin, INPUT);

  servo.write(0);

  delay(1000);

  servo.detach();

}

void measure() {

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  delayMicroseconds(5);

  digitalWrite(trigPin, HIGH);

  delayMicroseconds(15);

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  pinMode(echoPin, INPUT);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  dist = (duration/2) / 29.1;

}

void loop() {

  for (int i=0;i<=2;i++) {

    measure();

    aver[i]=dist;

    delay(50);

  }

  dist=(aver[0]+aver[1]+aver[2])/3;

  if ( dist<30 ) {

    servo.attach(servoPin);

    delay(1);

    servo.write(90);

    delay(5000);

    servo.write(0);

    delay(1000);

    servo.detach();

  }

}

```

Qurilmaga dastur yozilgandan so'ng sinovdan o'tkazish mumkin. Agarda qurilma loyihasida yoki dasur kodida kamchiliklar aniqlansa bartaraf etiladi va undan talabalar o'z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan misol jamiyatimizda kuzatilishi mumkin bo'lgan muammolardan birigina halos. Bu misol orqali talabalarda texnik ijodkorlikni rivojlantirishimiz mumkin bo'ladi. Buning natijasida esa ular o'zlari duch keladigan yana ko'plab muammolarga yechim yaratish uchun ko'nikmalarni hosil qilib boradilar.

Shuningdek ularda mustaqil ta'lim olish va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'shimcha shu kabi qurilmalarni o'zlari loyihalashlari uchun topshiriqlar berish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Phillipov S., Ten N., Shirokolobov I., Fradkov A. Teaching robotics in secondary school. IFAC-PapersOnLine [Internet]. 2017 [cited 2021 Apr 02]; 50-1: 12155–12160. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317328124> DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2143
2. Karahoca, D., Karahoca, A., & Uzunboylub, H. (2011). Robotics Teaching in Primary School Education by Project Based Learning for Supporting Science and Technology Courses. *Procedia Computer Science*, 3, 1425-1431. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2011.01.025>
3. N V Valko1 and V V Osadchyi. Teaching robotics to future teachers as part of education activities. IOP Publishing Ltd. *Journal of Physics: Conference Series*, Volume 1946, XIII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2021) 12-14 May 2021, Kryvyi Rih, Ukraine
4. Khine.M.S (ed) 2017 *Robotics in STEM Education* (Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG)
5. B.X.Karimov, M.M.Tuxtasinov. Texnologik ta'lim jarayonida texnik ijodkorlik rivojlanishida raqamli texnologiyalar. "Ta'limni modernizatsiyalash sharoitida malakali kadrlarni tayyorlashning dolzabr muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman materiallari. 30.09.2023, Farg'ona.

O'ZBEKISTON VA SAUDIYA ARABISTONI MUNOSABATLARIDA: MADANIY-MA'RIFIY QADRIYATLAR

Gulhayo Gaziyeva,

*Toshkent davlat pedagogika universiteti
tayanich doktoranti*

Annotatsiya

Maqolada O'zbekiston Respublikasi va Saudiya Arabistoni hamkorligining chuqur ildiz otishida asosiy omil bo'lib xizmat qilgan tarixiy voqealar qisqacha yoritilgan. Ikki davlat munosabatlarini mustahkamlab, tarixan chuqur ildiz otishidagi ustuvor sohalar: ajdodlarimizning ilm yo'lidagi talabi va xaj ibodati mushtarak qadriyat sifatida kengroq o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *Madaniyat almashinuvi, tujjorlik, Islom dini, xalifalik davri, migratsiya, immigratsiya, qomusiy olimlar, Xaj va umra ibodati, mushtarak qadriyatlar.*

Аннотация

В статье кратко описаны исторические события, послужившие основным фактором глубокого укоренения сотрудничества между Республикой Узбекистан и Саудовской Аравией. Укрепляя связи двух стран и укореняясь в истории, шире освещаются приоритетные направления: потребность наших предков в пути знаний и молитва хаджа как общая ценность.

Ключевые слова: *Культурный обмен, торговля, ислам, период Халифата, миграция, иммиграция, учёные-энциклопедисты, хадж и умра, общие ценности.*

Annotation

The article briefly describes the historical events that served as the main factor in the deep rooting of the cooperation between the Republic of Uzbekistan and Saudi Arabia. Strengthening the relations of the two countries and taking deep roots in history, priority areas: the demand of our ancestors in the way of knowledge and the Hajj prayer as a common value have been more widely covered.

Keywords: *Cultural exchange, trade, Islam, Caliphate period, migration, immigration, encyclopedic scholars, Hajj and Umrah prayer, common values.*